

CHIZMACHILIK VA TEXNOLOGIYA DARSLARI INTEGRATSIYASI NATIJASIDA O'QUVCHILARNING IJODKORLIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

Mamatov Dilshod Xasanovich

*Farg'ona viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
dotsenti, e-mail: dmamatov1967@mail.ru, tel: (998) 90-272-29-80.*

Annotatsiya. Maqolada chizmachilik xamda texnologiya darslarining integratsiyalashuvi natijasida o'quvchi ijodkorlik faoliyatini shakllantirish masalalari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, unda chizmachilik va texnologiya darslarining uzviy bog'liqligi o'quvchi va talabalarida fazoviy tassavur hamda amaliy ko'nikmalarning shakllantirish yo'llari va ularning ahamiyati batafsil bayon qilingan.

Annotatsiya. В статье говорится о вопросах формирования творческой активности учащихся в результате интеграции занятий черчения и технологией. Также подробно описаны способы формирования пространственного воображения и практических навыков у школьников и студентов, их значение.

Annotatsiya. The article talks about the issues of developing students' creative activity as a result of the integration of drawing and technology classes. The methods of developing spatial imagination and practical skills in schoolchildren and students and their significance are also described in detail.

Tayanch iboralar: axborot, kompetensiya, kundalik faoliyat, qobiliyat, ta'lim, tayanch kompetensiyalar, texnologiya, o'qituvchi, talaba, o'quvchi.

Ключевые слова: информация, компетентность, повседневная деятельность, способности, образование, базовые компетенции, технология, учитель, ученик, обучающийся.

Key words: information, competence, daily activities, abilities, education, basic competencies, technology, teacher, student, learner.

KIRISH

Insonning har qanday sohadagi, jumladan, ijodiy faoliyatdagi yutug'i eng avvalo undagi mavjud qobiliyatlarga bog'liq ekanligi sir emas. Chunki qobiliyat – insonning ma'lum ishlarni boshqalarga va boshqa ishlarga nisbatan tez va qulay amalga oshirishiga imkon beruvchi o'ziga xos shaxsiy psixologik xususiyatidir. Pedagogika va psixologiya fanlaridan ma'lumki, qobiliyat insonda tug'ma holda yuzaga keladi. Keyinchalik biror faoliyat orqali bu qobiliyatlarni rivojlantiriladi.

Ijodiy qobiliyat, bu qobiliyatning darajasi, uni rivojlantirish har bir insonning shaxsiy ruhiy holati, tashabbuskorligi, mustaqilligi bilan chambarchas bog'liqdir. Ayrim tadqiqotchilar ijodkorlik–axloqiy va g'oyaviy qarashlarni tez o'zlashtirish imkonini beradi, deb ta'kidlaydilar. Demak, yuqoridagilardan ko'rinadiki, o'quvchilarning ijodiy ishlarini, ijodiy faoliyatini tashkil etish murakkab jarayon bo'lib, bu jarayonning o'ziga xos pedagogik va psixologik jihatlari, tomonlari mavjuddir. Jumladan, psixologik jihat insondagi ma'lum ijodiy qobiliyatning yuzaga kelishi va rivojlanishi (masalan, biror fikrni o'zgartirish,

boshqa sohada qo'llay olish; muammoni ko'ra olish va baholash; obyektning tuzilishini idrok qilish; ma'lum narsalarni chetlab o'tib yangicha yondashish usullarini yaratish; standart holatni yangicha ko'ra olish; hodisalardagi yangi bog'liqliklarni topish va h.)dan iborat bo'lsa, pedagogik jihat muayyan ijodiy faoliyatga jalb etish, bu faoliyatning mazmuni, uni tashkil etish usullari va sharoitlarini ishlab chiqish, bu faoliyatning insonga ko'rsatgan ta'sirini o'rganishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Olib borilgan kuzatishlarimizdan shu narsa aniqlandiki, ko'pchilik V-VII sinf o'quvchilari turli xil rasmlarni chizishga, materiallarga kuydirib ishlash, o'ymakorlik kabi usullarda va bo'yoqlar yordamida naqsh solish ishlariga juda qiziqar ekanlar. Shuning uchun texnologiya darslarida V-VII sinf o'quvchilariga yoshlariga mos holda naqshlar, ularning turlari, naqsh solishda ishlatiladigan bo'yoqlar, asboblari, ish usullari haqida tushuncha berish, amaliy ishlar o'tkazish va bunda xalq amaliy san'atiga oid ma'lumotlardan foydalanib borish, yuqori sinflarda esa buyumlarni loixalash davomida texnologik xaritalar chizish orqali xayot faoliyatida ishlatiladigan buyum va jixozlarga o'zgartirish kiritib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida ta'kidlan-ganidek, ijodkorlik tushunchasi keng qamrovli bo'lib, ijodkorlik deganda insonning ehtiyojlardan kelib chiqqan holda tabiiy va ma'naviy dunyoni o'zgartirish faoliyati tushuniladi. Demak, *ijodkorlik* insonning yangilik yaratish, ilgari mavjud bo'lmagan narsalarni yaratish, qonuniyatlarni ochish, ularni sifat jihatdan yangilash sohasidagi faoliyatidir. Shundan kelib chiqib biz *o'quvchilarning ijodkorlik faoliyati deganda aynan ularning yangilik yoki uning elementlarini yaratish va uni qo'llashga oid faoliyatini* ifodalashni tushunamiz.

Buyumlarni did bilan, chiroyli, bejirim qilib tayyorlash haqida gap ketar ekan, xalqimizning amaliy san'atiga oid bo'lgan qadimiy va boy merosi haqida to'xtalmasdan iloj yo'q. Ma'lumki, xalqimiz qadimdan naqqoshlik, yog'och va ganch o'ymakorligi, me'morchilik, kulolchilik, miskarlik, kandakorlik, zargarlik, zardo'zlik kabi milliy amaliy san'ati bilan dunyoda mashhur bo'lgan. Natijada 19-asrning ikkinchi yarimida yashagan avlod, ayniqsa, yoshlar, maktab o'quvchilari bunday san'at asarlarini yaratish u yoqda tursin, hatto borlarining ham ma'nosiga tushuna olmaydigan darajaga kelib qoldi. Hayriyatki, Respublikamiz Davlat Mustaqilligiga erishgandan keyingi paytlarda yuzaga kelgan o'zgarishlar tufayli qadimiy milliy qadryatlarimiz tiklanmoqda. Shular qatori xalqimizning yuqorida aytib o'tilgan milliy amaliy san'ati turlari sekin-asta bo'lsa ham rivojlanib, qaytadan ravnaq topmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Albatta bu ishlarni maktabdan, xususan, texnologiya darslaridan boshlash maqsadga muvofiqdir. Binobarin, texnologiya darslarida xalq amaliy san'ati namunalaridan foydalanish, ularga oid ish usullari va amallarini o'rganish hamda amalda bajarish uchun katta imkoniyatlar bor. Quyida ana shular haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Ma'lumki, texnik ijodkorlik haqida gap ketganda ixtiro, ixtirochilik

ratsionalizatorlik taklifi kabi atamalar qo'llaniladi. Haqiqatan ham bular shu ijodkorlik turini ifodalovchi asosiy tushunchalardir. Shuning uchun bu tushuncha – atamalarni o'quvchilarga tushunarli tarzda ifodalab berish maqsadga muvofiqdir.

Ixtiro deganda xalq xo'jaligi yoki mamlakat mudofaasi uchun foydali bo'lgan, tubdan farq qiluvchi texnik yechimga ega bo'lgan yangilik tushuniladi.

Ratsionalizatorlik taklifi esa ilgari ma'lum bo'lgan ixtirolarni ma'lum bir korxonada, muassasa faoliyatiga joriy etish bilan bog'liq bo'lgan, yuqori samara beradigan (materiallardan, vaqtdan ish kuchidan, iqtisod qilishga yoki mahsulot sifatini oshirishga qaratilgan) yangilikdan iborat. Yuqoridagi atamalar bilan bir qatorda o'quvchilarga texnika, texnologiya kabi atamalarning ham ma'nosini bildirish zarur (bu atamalarning izohi keyingi bobda berilgan).

Ixtirochilik – ijodkorlikning, ijodiy faoliyatning muhim ko'rini-shidir. Ijodkorlikka bo'lgan ehtiyoj psixofiziologik jihatdan qaralganda, o'z rivojlanishida bir nechta bosqichlarda amalga oshadi. Bulardan birinchisi *mayl* bo'lib, u ehtiyojning eng sodda shakli hisoblanadi va inson tomonidan ongli boshqariladi. Ikkinchi, nisbatan yuqoriroq rivojlanish bosqichi bo'lgan *havas* ham inson tomonidan ongli boshqarilib, shaxsni ma'lum buyum yoki hodisaga nisbatan munosabatlari majmuasini anglatadi. Uchinchi, eng murakkab bosqich bo'lgan *qiziqish* xohish va u bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar asosida yuzaga keladi. Qiziqish hayotdagi tashqi ta'sirlar, shaxs faoliyati hamda ta'lim-tarbiya jarayoni ta'sirida shakllanib boradi. Bu holatlar psixologik omillar – diqqat, idrok, tushuncha, xotira, fikrlash, sezgi va iroda xislatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatib, shaxsning shakllanishida alohida muhim ahamiyat kasb etadi.

Konstruktivlik deyilganda buyumning iloji boricha oddiy, qulay tuzilishga ega bo'lishi, uning turg'unligi, mustahkamligi va ishonchliligi tushuniladi.

Tejamkorlik deyilganda kam kuch, material va vaqt sarflab arzonroq mahsulot tayyorlash jarayoni nazarda tutiladi.

Ishlanuvchanlik ishlatiladigan materiallarning mexanik xususiyatlari tayyorlanadigan buyumlarni sodda ish usullari va amallaridan foydalanib, tez va oson yasashga mos kelishini bildiradi.

Qo'llanuvchanlik buyumdan foydalanishdagi qulayliklar, uning boshqa buyumlardan afzallik tomonlari, qo'shimcha vazifalarni bajara olish imkoniyatlari mavjudligi kabilar bilan ifodalanadi.

Go'zallik buyumlarning o'lchamlari, tabiiy va sun'iy ranglari mutanosib, ko'rinishi chiroyli bo'lib kishida yoqimli his uyg'otadigan holatni ifodalaydi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, ishlanuvchanlik buyumga material tanlashda, qolganlari esa buyumni loyihalash va tayyorlash jarayonida e'tiborga olinishi zarur bo'lgan ish mezonlaridir. Shunday qilib, aytilgan bu fikrlardan texnologiya va chizmachilik darslarining integrasiyasini o'rinli foydalanish, shubhasiz, o'quvchilarning ijodiy ishlarini tashkil etishda qo'l keladi, deb o'ylaymiz.

XULOSA

Yuqoridagilardan kelib chiqib, chizmachilik va texnologiya darslarining integrasiyasini yo'lga qo'yish orqali ta'lim oluvchilarda ijodkorlik faoliyatini shakllantirish tavsiya etiladi.

Texnologiya va chizmachilik fanlari darslarida o‘quvchilarda mehnatga muxabbat, ijodkorlik insonning yangilik yaratish, ilgari mavjud bo‘lmagan narsalarni yaratish, qonuniyatlarni ochish, ularni sifat jihatdan yangilash sohasida boshqa axloqiy sifatlarishakllanishiga hizmat qiladi.

Darsming maqsadi dars davomida bajariladigan, aniq hayotiy va dars yakunida baholanadigan bo‘lishi maqsadga muvofiq.

Pedagogika fanining tarmog‘i sifatida texnologiya fanini o‘qitish metodikasi oldiga qo‘ygan asosiy tadqiqot vazifalari

Dars bolalarga bilim berish va berilgan bilimni ularning ko‘nikmasiga aylantirishda asosiy rol o‘ynaydi. shu sababli o‘quv mashg‘ulotlarida ajratilgan vaqtning asosiy qismi dars o‘tish uchun sarflanadi.

Bunda ta‘lim oluvchilarni fanga oid axborotlarni turli manbalardan izlash, yig‘ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o‘rinli, samarali foydalanish, axborot xavfsizligiga rioya qilgan holda axborot vositalari bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish orqali yaratish, yangilash xatto ilgari mavjud bo‘lmagan narsalarni yaratish, qonuniyatlarni ochish, farzandlarimizni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga undagan bo‘lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2022. – 464 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-4884-son Qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022 – 2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-134-son Farmoni.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.
8. O.Qo‘ysinov, A.Nosirov. Chizmachilik fani konsepsiyasi. – T.: Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, 2021.
9. O.Qo‘ysinov, A.Nosirov. Chizmachilik fanidan uzluksiz ta’limning Milliy o‘quv dasturi. – T.: Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, 2021.
10. Z.Teshaboev. “Texnologiya fanini o‘qitish metodikasi”. O‘quv qo‘lanma, “Klassik” nashriyoti 2023.
11. I.Karimov, D.Mamatov. “Umumta’lim maktablarida texnologiya fanini o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash” o‘quv-uslubiy qo‘llanma. “Klassik” nashriyoti 2021
12. Z. Dehqonova. Bulutli texnologiyalarni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari
13. Z.Dehqonova The role of electronic educational manuals in the field of ict